

PLEONAZM VA UNGA YONDOSH HODISALAR

A.Tursunov, FarDU o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada pleonazmning o'ziga xos xususiyatlari va unga yondosh bo'lgan hodisalarning o'xshash va farqli jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'z va iboralar: *pleonazm, tautologiya, perissologiya, antiellipsis, reduplikatsiya, dittalogiya, izosemiya.*

Tildagi ortiqchalik tamoyilining o'rganilish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Mazkur hodisa haqidagi dastlabki qarashlarni antik davr olimlari ijodida uchratish mumkin. Faylasuflar tomonidan ortiqchalik, xususan, pleonazm hodisasi ritorika va stilistika doirasida o'rganilgan.

Pleonazm – nutqning o'ziga xos qurilishi bo'lib, unda ma'lum bir ma'no elementi takrorlanadi. Boshqacha qilib aytganda, ifoda bir xil ma'noga ega bo'lgan bir nechta til shakllariga ega bo'lishi mumkin. Bu hodisa matn yoki nutqning to'liq segmentida ham, lingvistik ifodaning o'zida ham bo'lishi mumkin.

Pleonazm – tildagi tejamlilikka zid hodisa hisoblanadi, nutqdagi ortiqchalik natijasida yuzaga keladi. Uni o'rganish tilning morfologiya, leksikologiya, stilistikasi uchun o'rganish obyekti sanaladi. Asosan, stilistik vazifa bajaradi.

Turkiy tillarda keng tarqalgan ushbu hodisa bo'yicha ko'plab tilshunos olimlar o'z qarashlarini bayon etganlar. Xususan, A.Hojiyevning qayd etishicha, "**Pleonazm** (yun. *pleonasmos* – ortiqchalik) nutqda bir-biriga yaqin ma'noli yoki deyarli bir xil ma'noli birliklarning (ortiqcha holatda) qo'llanishi, bir ma'lumotning bir necha marta ifodalanishidir"¹. J.Maruzoning fikricha, "pleonazm fikrni aniq yetkazish nuqtayi nazardan gapda so'zlarning ortiqcha qo'llanishidir"². O.S.Axmanova ushbu terminga "pleonazm nutqiy figura bo'lib, sinonimik ifodalarning bir joyda yig'ilib qolishidir", – deb ta'rif beradi³. Tilshunos olim A.Bolganbayev esa "pleonastik qo'llanish deb shunday birikmalarni aytish kerakki, qaysiki birikma tarkibidagi bo'laklar o'zining asosiy ma'nosini yo'qotmaydi, balki bir bo'lakning ma'nosi ikkinchi bir bo'lakning ma'nosini to'ldiradi va kuchaytiradi" deb hisoblaydi. Pleonazm hodisasini o'zbek tilshunosligida ilk marta monografik tarzda tadqiq etgan olim N.Mahkamovning izohlashicha, "Pleonazm – bir xil yoki sinonimik ifoda vositalarining, ya'ni til birliklarining semantik jihatdan takror holda bo'lishidir"⁴. Bizningcha ham tilshunos olim N.Mahkamovning

¹ Хожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б. 69.

² Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – Москва, 1960. – С. 60.

³ Ахманова О. Словарь лингвистических терминов. – Москва, 1966. – С. 325.

⁴ Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент, 1988. – Б. 7.

pleonazmga bergan ta'rifi boshqa olimlarning fikrlaridan nisbatan to'liq va mukammalligi bilan ajralib turadi. Pleonazm nafaqat muayyan mazmuni to'liq ifodalash uchun, balki uslubiy jihatdan ham ortiqcha so'z qo'llash, demakdir. Shu nuqtayi nazardan u stilistikaning obyektini hisoblanadi. Takrorlanayotgan yoki ortiqcha qo'llanilayotgan birliklarning turiga qarab, pleonazm ham turli guruhlariga bo'linadi: 1.Leksik pleonazm; 2.Semantik pleonazm; 3.Affiksial pleonazm; 4.Leksik-affiksial pleonazm; 5. Sintaktik pleonazm kabi turlari mavjud. Masalan, *maxfiy sir, bepul sovg'a, ko'ppak it, dekorativ bezak, ko'rgazmaga qo'yilgan eksponat, informatsion xabarlar, interval oralig'i* kabi. Bunday tautologik xarakterdagi pleonizmlar, ko'pincha, boshqa tillardan qabul qilingan so'zning ma'nosini anglamaslik yoki hisobga olmaslik natijasida, unga shu so'zning o'zbekcha sinonimini kontakt holda qo'llash tufayli vujudga keladi.

Pleonazm, shuningdek, unga yondosh bo'lgan, uning nomini keltirish bilan assotsiativ voqelanadigan, takroriylikka asoslanadigan **tavtologiya, perissologiya, antiellipsis, reduplikatsiya, dittalogiya, izosemiya** kabi hodisalar izohlangan bo'lib, ularning barchasi nutqiy ortiqchalik sanalsa-da, mohiyatan bir-biridan farqlanadi.

Tavtologiya (grek. "loutologia" - toulo - aynan o'sha + "logos" - so'z). Bir mazmuni boshqa so'z yoki so'zlar bilan takroran ortiqcha ifodalash, so'zni ortiqcha ishlatish. Masalan, *gap gapirmoq, oyoq bilan tepmoq* deb qo'llash tavtologiya hisoblanadi: gap, oyoq, bosh qismlari yangi informatsiya bermaydi, gapirmoq, tepmoq so'zlaridagi informatsiyani takrorlaydi⁵.

Reduplikatsiya (lot. reduplicatio ikkilanish, qo'shaloqlanish) (tilshunoslikda) – so'zdagi dastlabki bo'g'inni yoki o'zakni, butun so'zni takror qo'llash bilan takroriy so'z, grammatik shakl hosil qilish usulidan iborat fonomorfologik hodisa. Shu nuqtai nazardan qisman va to'liq reduplikatsiya turlari farqlanadi. Hozirgi o'zbek tilida so'z shaklining bu turi ko'plik, davomiylik va takroriylik kabi grammatik ma'nolarni ifodalaydi. Reduplikatsiya yo'li bilan hosil qilingan birliklarda leksik-grammatik jihatdan bir butunlikni tashkil qiladi. Masalan, baland-baland (imoratlar), dasta-dasta (gul), kula-kula, o'sha-o'sha, ming-minglab kabi. Har qanday so'zning takror holda (ketma-ket) qo'llanishi bilan reduplikatsiya vujudga kelmaydi, ya'ni so'zning takroriy shakli hosil bo'lavermaydi. Reduplikatsiya jahondagi turli tuzumdagi ko'plab tillarga xos hodisa bo'lib, uning vazifasi ham xilma-xildir. Masalan, reduplikatsiya rarotonga tilida ma'noni kuchaytirsa (tupu – o'smoq,

⁵ Dusmatov X, Qahramonova Sh. Tilshunoslik terminlarining o'zbekcha-ruscha-inglizcha izohli lug'ati. – Farg'ona, 2023. II jild. B. 93.

tutupu – gurkirab o'smoq), malayya tilida ko'plikni hosil qilishning asosiy usuli (orang – odam, orangorang – odamlar) hisoblanadi. Ba'zi adabiyotlarda “reduplikatsiya” termini “takroriy shakl”, “takroriy so'z” terminlari bilan sinonim tarzida qo'llanadi⁶.

Tavtologiya shakl bilan bog'liq hodisa bo'lib, so'zning tarkibiy qismlarida takrorlanish kuzatiladi: *so'z so'zlamog, gap gapirmog* kabi. Pleonazm bundan farqli o'laroq, leksema semalarining qavatlanishi demakdir: *maxfiy sir, bepul sovg'a...* **Reduplikatsiya** va takroriy so'zlarning lug'atlardagi ta'rifidan ko'rinadiki, ikkalasi deyarli bir xil hodisaga ishora qiladi, faqat reduplikatsiya takroriy so'zlarni hosil qilish usuli hamda grammatik ma'no ifodalavchi vosita sifatida qayd etiladi. Ushbu ikki hodisa ham tavtologiya singari shakl takroriga tayanadi. Shuningdek, Yevropa lug'atlarida **dittalogiya** hodisasi ham so'zlarni aynan takrorlash sifatida ta'riflangan. Yondosh hodisalardan pleonazmga yaqin turadigani **perissologiyadir**⁷.

Perissologiya gapda pleonazmning ko'pligi yoxud ma'lum bir matnda ma'noni ifodalash uchun zarur bo'lgan so'zlardan ortiqcha so'zlarning uchrashi holati bilan baholanadi. Pleonazmdan farqi perissologiya shunchaki mazmuniy qavatlanish emas, balki gapda haddan ziyod ortiqcha so'zlarning qo'llanishidir. Shu sababdan, manbalarda faqatgina nutqiy kamchilik sifatida qayd etiladi. Pleonazm esa diskursda ekstralingvistik vazifa bajarib kelish xususiyatiga ega.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, pleonazm va unga yondosh bo'lgan, takroriylikka asoslanadigan tavtologiya, perissologiya, antiellipsis, reduplikatsiya, dittalogiya, izosemiya kabi lisoniy hodisalar tilimizda o'z mohiyati jihatidan bir-biridan farq qiluvchi birliklar hisoblanadi. Ushbu hodisalar tilning sathlararo munosabatida hamda stilistikada ma'lum bir funktsiya bajarishi bilan ahamyatli hisoblanadi. Ayniqsa, stilistikada so'zlovchi o'z nutqiga ma'lum bir semantik yuk berish uchun yoxud badiiy adabiyotda ijodkor o'z qahramonining bilim salohiyati va madaniy saviyasini ochib berishda keng foydalanishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ҳоҗиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б. 158.
2. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – Москва, 1960. – С. 60.

⁶ Dusmatov X, Qahramonova Sh. Tilshunoslik terminlarining o'zbekcha-ruscha-inglizcha izohli lug'ati. – Farg'ona, 2023. II jild. B. 63.

⁷ Bozorova G. O'zbek tilida pleonastik birliklarning lingvopragmatik xususiyatlari: filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtorefer. – Buxoro, 2023. – B.12.

3. Ахманова О. Словарь лингвистических терминов. – Москва, 1966. – С. 325.

4. Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент, 1988. – Б. 88.

5. Dusmatov X, Qahramonova Sh. Tilshunoslik terminlarining o'zbekcha-ruscha-inglizcha izohli lug'ati. – Farg'ona, 2023. II jild. B. 694.

6. Bozorova G. O'zbek tilida pleonastik birliklarning lingvopragmatik xususiyatlari: filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) diss. avtorefer. – Buxoro, 2023. – B.52.

